

La feminización de la viudez en la vejez: una revisión sistemática sobre la transición a la viudez en mujeres mayores

The feminization of widowhood in old age: a systematic review on the transition to widowhood in older women

DOI: 10.5281/zenodo.10879337

Daniela Silva Peyro

Universidad de
Guadalajara

danisilvapeyro@gmail.com

Yolanda de Jesús
Hernández Delgado

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

yolanda.hdelgado@academicos.udg.mx

Paula Pochintesta

Universidad Nacional de
Lanús

ppochintesta@gmail.com

Fecha de recepción: 20 de julio de 2023 / Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2023

RESUMEN: Con el fenómeno global de la feminización de la vejez causado por la mayor esperanza de vida femenina, la viudez se ha convertido en una transición biográfica cada vez más común en las mujeres mayores de 60 años. Sin embargo, debido a las relaciones desiguales de género en el curso de la vida, más años de vida no necesariamente es equivalente a bienestar, y la viudez puede traer consigo sus propias ventajas y desventajas. En consecuencia, surge la necesidad de elaborar una revisión sistemática cualitativa sobre las vivencias de las mujeres mayores viudas que sirva para la caracterización de una categoría analítica de la viudez centrada en el envejecimiento. En total, se recuperaron 20 artículos que cumplían con los criterios de inclusión, y fueron sistematizados por medio de una matriz analítica para localizar temáticas y patrones. Los ejes temáticos localizados fueron cinco: vulnerabilidad económica, vulnerabilidad psicosocial, apoyo social, participación social, y sexualidad y nuevas parejas.

Palabras clave: viudez, mujer mayor, vejez, envejecimiento, género

ABSTRACT: With the global phenomenon of feminization of old age caused by the increased female life expectancy, widowhood has become an increasingly common biographical transition for women over the age of 60. However, due to unequal gender relations over the life course, more years to live is not necessarily equivalent to well-being, and widowhood can bring its own advantages and disadvantages. Consequently, it arises a need to develop a qualitative integrative review on the experiences of older widowed women that serves to characterize an analytical category of widowhood focused on aging. In total, 20 articles that met the inclusion criteria were recovered and systematized in a framework matrix to locate themes and patterns. There were five analytical axes located: economic vulnerability, psychosocial vulnerability, social support, social participation, and sexuality and new partners.

Keywords: widowhood, older women, old age, aging, gender

Introducción

El envejecimiento poblacional ha sido reconocido como una de las cuatro mega tendencias mundiales (i.e. migración internacional, urbanización y crecimiento de la población), debido al aumento en la esperanza de vida y la reducción de la natalidad. Con relación a este fenómeno, se ha producido una tendencia feminizada del envejecimiento progresivo debido a la mayor esperanza de vida en las mujeres. A nivel mundial, la brecha en promedio abarca 4.8 más años para la parte femenina. En consecuencia, debido a que las mujeres viven más años que su contraparte masculina, la viudez se ha convertido en una situación feminizada. Así pues, la feminización de la viudez y la feminización de la vejez se encuentran interconectadas.

No obstante, este predominio de sobrevivencia en edades más avanzadas de las mujeres no es sinónimo de bienestar físico y social debido a desventajas que experimentan, producto de las desigualdades de género a lo largo del curso de vida. Por ejemplo, las restricciones de oportunidades educativas han generado que dos terceras partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas en el mundo sean mujeres. Asimismo, el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres en todas las regiones y sectores.

Aunado a esto, debido a la división sexual del trabajo, las mujeres se encuentran en desventajas sociales, económicas y políticas dado que el trabajo doméstico y de cuidados asignado por roles de género no es remunerado. Y, a diferencia del trabajo realizado en el mercado laboral, no permite el acceso a derechos de protección social.

En lo que atañe a la viudez, este estado civil suele acarrear una valorización negativa y de vulnerabilidad. Sin embargo, no se debe a una naturaleza intrínseca, sino a los entramados del orden social que reproducen desigualdades de género. En efecto, la reducción de la pobreza de mujeres viudas está relacionada a la posibilidad de acceder a oportunidades en educación, un trabajo remunerado y una pensión suficiente para solventar gastos. Aunque, por otro lado, la viudez también tiene el potencial de ser un punto de inflexión en el curso de la vida con ganancias secundarias debido a la adquisición de nuevos roles y funciones sociales.

En consecuencia, debido a la divergencia en desventajas y ventajas, la viudez es una categoría analítica importante para realizar una lectura crítica con perspectiva de género, e interseccional a otras

estructuras de poder como la raza, etnia y clase, sobre las transiciones en el curso de vida de las mujeres. Asimismo, como se ha expuesto, resulta necesaria una caracterización de la viudez femenina durante el envejecimiento, al ser una transición feminizada.

Por ello es necesario elaborar un estado del arte sobre las vivencias de las viudas desde una perspectiva cualitativa, es decir desde la interpretación subjetiva de las mujeres mayores, que sirva para la caracterización de la categoría analítica de la viudez centrada en el envejecimiento.

Metodología

Para la realización de la revisión sistemática desde una perspectiva cualitativa se buscó localizar estudios publicados en idioma español e inglés con un periodo menor a 10 años, es decir de 2012 a 2022. Esto con el fin de abordar los hallazgos más recientes en torno a las experiencias de las mujeres mayores viudas.

El proceso de búsqueda se empleó a partir del uso de las siguientes palabras claves y sus derivados en inglés: “viudez”, “viudas”, “viudedad”, “adulta mayor”, “mujer mayor”, “vejez”, “envejecimiento”. Tales palabras fueron conectadas por medio de operadores booleanos (i.e. AND, OR) para optimizar la búsqueda. De manera que, por ejemplo, se utilizaron combinaciones como: “viudez AND mujer mayor OR adulta mayor”, “viudas AND vejez OR envejecimiento”.

Dichas palabras y combinaciones fueron introducidas en bases de datos multidisciplinarias: ProQuest, EbscoHost Web, JSTOR, Sage Journals, Scopus, Springer, Elsevier, Redalyc y SciELO. Asimismo, se encontraron trabajos relevantes por medio del rastreo de bibliografía en artículos sobre la temática de viudez, mujeres y vejez. El periodo de búsqueda comenzó en abril del 2021 y terminó en enero del 2023, y forma parte de la revisión bibliográfica de una investigación realizada en el contexto mexicano sobre la viudez femenina en la vejez.

Para la selección de artículos se tomaron en cuenta como criterios de inclusión: 1) estudios con un paradigma cualitativo o mixtos. 2) Publicación menor a 10 años. 3) Participación de mujeres de 60 años o más. Y los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1) artículos cuantitativos. 2) Publicación mayor a 10 años. 3) Sin participación de mujeres mayores. 4) En los artículos con participantes masculinos no se realizan distinciones de género. 5) Imposibilidad de recuperación del texto completo.

Por último, para la organización y sistematización de los artículos que cumplieran con tales criterios, se realizó una matriz analítica en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel en la cual se incluían los datos bibliográficos del artículo. Para su análisis temático, se detectaron temas centrales en los resultados por medio de una celda transversal. Después se categorizaron las temáticas en cuatro ejes analíticos: vulnerabilidad económica, vulnerabilidad psicosocial, apoyo social, participación social, y sexualidad y nuevas parejas.

Resultados

En la revisión se seleccionaron un total de 20 artículos sobre la viudez en mujeres mayores que cumplieran con los criterios de inclusión. De los cuales, 18 tienen una metodología cualitativa y dos mixta. Sobre el perfil de participantes, 13 se realizaron solo con mujeres mayores y ocho con grupos que incluían también hombres (véase tabla 1).

Tabla 1

Metodología y perfil de participantes

Metodología	Perfil de participantes	Autoras/es
Cualitativa (n= 18)	Mujeres mayores (n= 12)	DiGiacomo Lewis, Phillips, Nolan, & Davidson (2015); Ramos (2018); Barlin, Vojvodic, Mercan, & Milicevic-Kalasic (2021); del Pozo & Thumala (2016); Moss & Moss (2014); de Carvalho, Santos, Peixoto, Ribeiro, Dias, Sales & Fortes (2019); Osorio-Parraguez (2013); Panchadhyay (2021); Carriço y Neves (2014); López, Díaz & Sánchez (2014); Hasmanová (2016); Yun, Kim & Chung (2014).
	Mujeres y hombres mayores (n= 6)	López & Díaz (2018); Pochintesta (2021); Pochintesta (2019); Jaumot-Pascual, Monteagudo, Kleiber & Cuenca (2016); Serrat & Villar (2020); Koren (2016).
Mixta (n=2)	Mujeres mayores (n=1)	Gupta y Sekher (2017).

Mujeres y
hombres
mayores

(n=2)

Osorio-Parraguez, Segue & Jorquera (2014).

En cuanto a la distribución por región (véase tabla 2), en América (n=8), los estudios se localizaron sobre todo en países de Sudamérica. Los artículos realizados en Europa (n=7)*, eran principalmente de España. En América (n=8), los estudios se localizaron sobre todo en países de Sudamérica. Después se encuentra Asia (n=5)*, con una distribución heterogénea de la región. Y, por último, Oceanía (n=1) con el estudio llevado a cabo en Australia. No se registraron artículos cualitativos o mixtos en África.

Tabla 2

Distribución regional de los estudios incluidos.

	País	Autoras/es
América	Argentina (n=2), Brasil (n=2), Chile (n= 3), E.E.U.U. (n=1),	Pochintesa (2019;2021); de Carvalho et al. (2019); Cariço y Neves (2014); del Pozo & Thumala (2016); Osorio-Parraguez (2013); Osorio-Parraguez et al. (2014); Moss & Moss (2014)
Asia	Corea (n=1), India (n=2), Israel (n=1), Turquía (n=1)*	Yun et al. (2014); Gupta y Sekher (2017); Panchadhyay (2021); Koren (2016); Barlin et al. (2021)*.
Europa	España (n=5), República Checa (n=1), Serbia (n=1)*	Ramos (2018); López & Díaz (2018); Jaumot- Pascual et al. (2016); Serrat & Villar (2020); López, Díaz & Sánchez (2014); Hasmanová (2016); Barlin et al. (2021)*.

Oceanía	Australia (n=1)	DiGiacomo et al. (2015)
África	n/a	n/a

A partir de la sistematización de los estudios en una matriz analítica se ubicaron cinco tendencias temáticas sobre las vivencias de las adultas mayores viudas desde una perspectiva cualitativa: vulnerabilidad económica, vulnerabilidad psicosocial, apoyo social, participación social, y sexualidad y nuevas parejas (véase tabla 3).

Tabla 3

Configuración de los ejes temáticos

Eje Temático	Resumen	Autoras/es
Vulnerabilidad económica n=4	Presencia de situaciones financieras precarias como inseguridad en la vivencia, empobrecimiento, privación material. Además, se exhibe a la vulnerabilidad como una acumulación de desventajas.	DiGiacomo et al. (2015); Ramos (2018); Barlin et al. (2021); del Pozo & Thumala (2016).
Vulnerabilidad Psicosocial n=6	Dificultades en duelo prolongado, tristeza y soledad. Que puede derivar en problemas de salud. Además, también puede existir maltrato y exclusión en el contexto familiar.	Moss & Moss (2014); López & Díaz (2018); Pochintesta (2021); de Carvalho et al. (2019); Osorio-Parraguez (2013); Gupta y Sekher (2017).
Apoyo Social n=3	La configuración de la red de apoyo social es principalmente familiar. Aunque las amistades femeninas toman un papel central en la viudez. Además, se muestran diferencias de género en la calidad del apoyo social percibido.	Osorio-Parraguez et al. (2014); Panchadhyay (2021); Pochintesta (2019).
Participación Social n=3	La viudez conlleva un aumento en la participación social por medio de actividades de ocio, aprendizaje continuo, voluntariado y/o participación política.	Carriço y Neves (2014); Jaumot-Pascual et al. (2016); Serrat & Villar (2020).

Sexualidad y Nuevas Parejas n=4	Se exhiben divergencias en la posibilidad de nuevo emparejamiento. Las cuales se retroalimentan por crítica sociales limitativas. Sin embargo, también existen contranarrativas y prácticas de goce y placer en la viudez.	López et al. (2014); Hasmanová (2016); Koren (2016); Yun et al. (2014)
---	---	--

Vulnerabilidad económica

El eje temático de vulnerabilidad económica expone las dificultades en el área financiera y material que presentan algunas mujeres mayores durante la viudez. Cuya precarización está mediada por desigualdades de género.

Al analizar las preocupaciones financieras de las mujeres mayores viudas, DiGiacomo et al., detectaron que, debido a roles tradicionales de género que relegan las finanzas al dominio masculino, aquellas mujeres que no tenían experiencia en el manejo financiero, se enfrentaron a una reducción de ingresos.

Por otro lado, quienes reportaron graves pérdidas de activos e ingresos, presentaron inseguridad en la vivienda. De manera que, tuvieron que utilizar sus ahorros personales e ingresos de la pensión para mantener los gastos de manutención y administración del hogar. Incluso, en uno de los casos, se revelaron deudas desconocidas que forzaron la venta devaluada de hogar y su paso a una vivienda precaria.

Ante la precarización de sus recursos, algunas mujeres consideraron buscar un trabajo. Sin embargo, se enfrentaron con bajas oportunidades laborales debido a su edad a lo que se sumó la reducción de sus pensiones y consecuencias negativas por reducción en su pensión.

En otro estudio que refleja las vulnerabilidades económicas que puede acarrear la transición a la vejez, Ramos, encontró distinciones desiguales en cuanto a la estabilidad de recursos en mujeres mayores. La autora detectó que, el colectivo de las viudas pertenecientes a una clase social baja y que dependían exclusivamente de su pensión por viudez, presentó una mayor vulnerabilidad y riesgo de empobrecimiento. En contraste, las viudas de clase media-alta disponían de recursos adicionales a la pensión por viudez. Incluso las mujeres de este sector concuerdan que vivir únicamente de esta pensión es impensable.

Por otro lado, las casadas también disponían de más recursos debido a los ingresos de su pareja. Referente a las solteras, su nivel educativo tendía a ser mayor que los otros colectivos de mujeres mayores. De manera que, tuvieron mayores oportunidades en el mercado laboral lo que les permitió garantizarse seguridad económica. En consecuencia, se muestra que, el género, la edad, la trayectoria educativa y laboral, así como el estado civil, son condiciones sociales relacionadas a la situación económica de las adultas mayores.

Siguiendo la trayectoria de exclusión económica de las divorciadas, separadas y viudas con privaciones materiales, Barlin et al., identificaron que las experiencias de exclusión económica, es decir, inseguridad financiera y privación material, se presentaron desde experiencias tempranas. Además, debido a desigualdades de género, a diferencia de sus hermanos, sus oportunidades educativas se vieron suprimidas y adquirieron responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidado en su hogar.

En consecuencia, la exclusión económica no puede ser explicada unilateralmente por la disrupción marital, sino por la acumulación de desventajas a lo largo de la vida. A la cual se añade el tipo de trayectoria laboral, dado que, aunque algunas trabajaron toda su vida, no recibieron seguridad social en su vejez por dedicarse al sector informal. Por lo tanto, dependían de una pensión por viudez, de la asistencia familiar o de programas sociales.

Finalmente, del Pozo y Thumala, buscaron reconocer los condicionantes de género en la vida de mujeres mayores que tuvieron incidencia en la reconstrucción de sus relaciones de soporte social post-viudez. A pesar de que este estudio es transversal al eje de apoyo social, se destaca la situación económica como un elemento clave de la experiencia. Por un lado, la viudez como orfandad es producida debido a la dependencia material y social que existía durante el matrimonio. De manera que hay un empobrecimiento y una reducción de las redes sociales. Por otro lado, la viudez se vive como despliegue para aquellas que no eran dependientes de sus esposos, ya que aumentaron la posibilidad de integrarse a actividades sociales y desarrollar su autonomía económica.

Vulnerabilidad psicosocial

El eje temático de vulnerabilidad psicosocial refleja sentimientos de soledad y tristeza que generan consecuencias negativas en la calidad de vida de las adultas mayores al enviudar. Así como

las problemáticas arraigadas a su núcleo social que pueden limitar su bienestar debido al maltrato y la exclusión.

Al explorar las percepciones de viudas mayores sobre su experiencia dentro de un contexto familiar, Moss & Moss, encontraron que rara vez hablaban con sus hijos o hijas sobre la magnitud de los sentimientos de tristeza y soledad, o sobre la experiencia de duelo que estaban experimentando debido a su viudez. Tal necesidad de ocultar sus problemas estaba relacionada con su deseo de proteger a sus hijos/as de un malestar emocional y procurar la estabilidad de su identidad independiente. Por consiguiente, a pesar de sus necesidades emocionales, mantenían un duelo silencioso y expresaban su dolor en soledad.

A la par de las dificultades emocionales que trae la pérdida de la pareja en la vejez, López y Díaz, analizaron la incidencia de sentimientos de soledad en personas viudas que viven solas. De acuerdo con las experiencias narradas por las mujeres, dificultades en salud, ya sea debido a una condición crónica que limita la autonomía, algo repentino como una gripe, o a un estado de ánimo bajo, son circunstancias que activan el más “desagradable” sentimiento de soledad.

Esto es explicado debido a su residencia en un hogar unipersonal, dado que la cercanía para recibir apoyo material y emocional es limitada. En consecuencia, las viudas recurren al autocuidado de la salud dado que prefieren no molestar a sus familiares. De manera que, sólo recurrirán ante problemas de mayor severidad. Sin embargo, al no tener a alguien para el apoyo cotidiano, el sentimiento de soledad se intensifica.

Asimismo, Pochintesta, analizó el sentimiento subjetivo de soledad en personas mayores viudas. De acuerdo con sus hallazgos, la tristeza y desolación se vive más pronunciada durante rutinas cotidianas que se compartían en pareja como, por ejemplo, al comer o los fines de semana. En la mayoría de los casos ocurre ante el enfrentamiento de la vivienda unipersonal. Sin embargo, se encontró una diferencia de género en la experimentación de sensaciones positivas. Dado que, aunque se reconoce el dolor de la pérdida, también se inició un proceso de autoconocimiento, la fortaleza y la libertad se encuentran ligadas a la adquisición de nuevos roles. Así pues, esto complejiza la construcción de la soledad debido a que también coexiste con otros procesos psicosociales que derivan en la presencia de sensaciones positivas y negativas.

Aunado a las experiencias de soledad que refieren algunas mujeres mayores viudas, de Carvalho et al., analizaron la percepción de salud en mujeres mayores viudas que recibían atención

primaria. De acuerdo con los hallazgos, aquellas que mencionaron tener un adecuado control de su enfermedad, así como un apoyo familiar significativo donde se procuraba el acompañamiento a citas, mantenían una percepción positiva sobre su salud. En cambio, las mujeres que presentaban un duelo prolongado, que podía permanecer durante años, tenían percepciones negativas sobre su salud. Siendo esto resultado del sentimiento de soledad y la falta de apoyo en actividades domésticas.

En la misma línea sobre salud, Osorio-Parraguez, analizó los significados sobre el cuerpo, la salud, la vejez y la muerte destacando aspectos socioculturales del envejecimiento y la viudez en mujeres mayores. Uno de los hallazgos relevantes muestra que el enviudar genera un antes y un después en la autopercepción de la salud y la vejez. De manera que existe la percepción de un declive en la salud ligada a la viudez y una corporeidad envejecida más significativa.

Por último, Gupta y Sekher, analizaron la vulnerabilidad de las viudas mayores. Sus hallazgos también exponen la experiencia de soledad tras el fallecimiento de su pareja. A pesar de que la mayoría de ellas tenía un arreglo de vivienda con familia nuclear o extendida, la soledad referida está vinculada al maltrato y exclusión que sufren en su contexto familiar.

Algunas de ellas refirieron que, tras el fallecimiento de su pareja, perdieron el poder para la toma de decisiones en su núcleo familiar. Lo cual refleja una pérdida de estatus social al convertirse en viudas. Aunado a esto, debido a las limitaciones económicas de su contexto, la gran mayoría se ve forzada a trabajar a una edad avanzada para el sustento de su hogar. Ya sea para apoyar a sus hijos o para tener un ingreso propio para gastos. Sin embargo, en general, mantenían una dependencia económica. De manera que, la restricción material era el principal factor que limitaba su autonomía.

Apoyo social

El eje temático sobre apoyo social integra el conocimiento producido sobre las relaciones sociales de confianza que proveen vínculos de cuidado y apoyo para las mujeres mayores viudas.

Al analizar la configuración de las redes sociales hombres y mujeres mayores antes y después de enviudar, Osorio-Parraguez et al., identificaron que, en las mujeres viudas, la estructura principal de redes sociales se mantiene. Esta estructura está conformada por contactos familiares y amistades femeninas. En el caso de la red de apoyo familiar, debido a fallecimientos los familiares contemporáneos van disminuyendo y los descendientes adquieren un papel central. Tales serían

hijos/as, yernos o nueras, y nietos/as. Sin embargo, la hija es protagonista del apoyo debido a los cuidados que provee.

Otras relaciones sociales que disminuyen son aquellas mediadas directamente por la relación con la pareja. Aunque, si la mujer se involucra activamente en actividades comunitarias, surgen nuevas relaciones con amigas o vecinas. Incluso, hay mujeres que experimentan una viudez liberada debido a su mayor participación social.

En otra investigación sobre el apoyo social enfocado a las amistades femeninas, Panchadhyay, expone que, para las viudas, las relaciones con otras mujeres les permite afrontar tanto sentimientos de soledad y los desafíos emocionales que traen consigo la pérdida de la pareja como otros eventos dolorosos, por ejemplo, el fallecimiento de un hijo.

Además, ante las problemáticas en salud que puede traer consigo la edad avanzada, las amistades muestran apoyo ante las necesidades médicas y permiten un espacio de intercambio catártico sobre las implicaciones del cuerpo envejecido. De manera que, la amistad femenina cercana se percibe como un soporte irremplazable.

En el mismo sentido de las redes sociales, Pochintesta, encontró una diferenciación entre viudos y viudas mayores en este ámbito. De acuerdo con sus hallazgos, los varones narraron deficiencias en el apoyo afectivo y emocional, lo cual generó mayor deseo de buscar una pareja. Sin embargo, las viudas no mencionaron tal deseo y refirieron contar con apoyo emocional significativo por parte de otras mujeres (p. ej. hermanas, cuñadas e hijas).

En cuanto al apoyo instrumental, las mujeres tenían mayor facilidad para recibir ayuda en actividades de la vida diaria por parte de familiares. Aunque, los varones con recursos económicos podían acceder a personal doméstico.

Participación social

El siguiente eje temático versa sobre el aumento en la participación social que experimentan algunas mujeres tras enviudar. Esta participación se ve reflejada en la integración en actividades de ocio, aprendizaje continuo, voluntariado o de incidencia política

El estudio de Carriço y Neves, permite comprender los cambios en las actividades cotidianas de mujeres mayores viudas. De acuerdo con sus hallazgos, independientemente de la edad, el nivel

de estudios y temporalidad de su viudez, obtuvieron un sentido de libertad y autonomía. Lo cual está ligado a la independencia en la toma de decisiones y a la oportunidad de involucrarse en actividades sociales y de ocio que antes no realizaban debido a su rutina doméstica.

Sobre la misma línea, Jaumot-Pascual et al., buscaron dilucidar cómo experiencias de cambio como la viudez y el retiro afectan las actividades de mujeres y hombres mayores. Referente a la experiencia específica de la viudez femenina, encontraron que la pérdida de la pareja generó un replanteamiento de sus decisiones de vida y de sus fuentes de satisfacción. De manera que, buscaron integrarse en actividades de aprendizaje continuo, voluntariado o trabajo comunitario.

Aunado a esto, a diferencia de las mujeres jubiladas casadas, refirieron que, al sentirse liberadas de su rol como cuidadoras, se inclinaban a integrarse a nuevas actividades. No obstante, aquellas mujeres viudas que no percibían esta mayor autonomía era debido a su rol como cuidadora de otros familiares. Como, por ejemplo, padres enfermos.

Por último, Serrat y Villar, exploraron la relación entre transiciones en el curso de vida y la participación política a partir de entrevistas con adultas y adultos mayores. Referente a su acercamiento con la viudez, según los hallazgos, para las mujeres enviudar representó una oportunidad para integrarse a actividades políticas. Como, por ejemplo, asociaciones vecinales. Lo cual se relaciona con la liberación de responsabilidades familiares.

Sexualidad y Nuevas Parejas

El quinto eje sobre sexualidad y parejas expone las investigaciones en torno a las percepciones y experiencias de las mujeres sobre un nuevo emparejamiento en su vejez, y la configuración de su sexualidad en esta etapa.

López et al., buscaron analizar el discurso de personas mayores viudas sobre la posibilidad de rehacer o no su vida en pareja. Se encontró que las mujeres mayores rechazaban la idea de buscar una nueva pareja debido a cinco razones. La primera porque consideran que es algo inapropiado para su edad, sobre todo para las mayores de 70 o 80 años. Dado que suponen que la pareja masculina debe ser mayor a ellas, y rechazan la idea sobre alguien menor.

En segundo lugar, lo consideran innecesario. Y en caso de sentir soledad, podrían recurrir a la familia. La tercera razón alude a la negativa a sacrificar su libertad dado que consideran que, en la

espera doméstica, una nueva relación generaría la plena dedicación al hogar debido a los roles de género. De hecho, consideran que los hombres de su edad viudos no solo buscan compañía, sino alguien que sirva en la casa y los cuide. En cuarto término, expresan una lealtad eterna a la pareja. De manera que permea la idealización de la pareja única. Que, en algunos casos fue la única relación amorosa. Por último, existe el temor a la reacción contraria de la familia y la crítica social. En consecuencia, esta negatividad también se alimenta de prácticas sociales enjuiciadoras de la sexualidad y relaciones amorosas en la vejez.

Siguiendo la misma orientación, Hasmanová, indagó sobre las actitudes de mujeres en torno al inicio de nuevas relaciones. Así como el tipo de emparejamientos que han formado durante su vejez. La autora encontró una rotunda negativa a la idea del casamiento debido al riesgo que representa para su independencia. Esta independencia se traduce en la capacidad para organizar su vida desde sus propias reglas, deseos y preferencias. Así pues, consideran que, al casarse, deberán volver a seguir el contrato matrimonial de género y asumir un rol doméstico y de cuidados.

Sin embargo, es importante considerar que las mujeres no rechazan el deseo de intimidad, sino las implicaciones de nuevas nupcias y los roles de género. De hecho, algunas mantienen una pareja, pero la relación no limita sus actividades debido a la reformulación de una nueva organización y acuerdos comunes.

Por otra parte, Koren, encontró diferencias de género en el afrontamiento de la muerte del cónyuge en personas mayores y los significados de emparejamiento en la vejez. En los varones se identificó una tendencia a buscar pareja debido a la presencia de depresión y soledad. De manera que el nuevo emparejamiento es percibido como un rescate. Por otro lado, después del fallecimiento, las mujeres buscaron involucrarse en nuevas actividades sociales y presentaron mayor resiliencia. Así pues, a diferencia de los hombres que presentaron vulnerabilidades psicosociales, el emparejamiento surge principalmente de la coincidencia y no de la búsqueda activa.

Por último, Yun et al., buscaron explorar los significados de sexualidad en adultas mayores viudas que se encontraban en una relación. Las mujeres compararon esta nueva sexualidad en su vejez como enriquecedora y con sentimientos más profundos. Además, se caracterizó por el disfrute de una libertad sexual donde era emocionantes el cortejo y las relaciones sexuales. A su vez, se mencionó el encuentro con su verdadera sexualidad al redescubrir el deseo y el placer.

Sin embargo, el desarrollo de esta nueva sexualidad también trajo consigo conflictos. Por un lado, persisten sentimientos de culpa por descuidar su rol como madres y abuelas al dedicar su tiempo a la pareja. Asimismo, se enfrentaron con rechazos de familiares ante su emparejamiento. Algunas mujeres han optado por esperar el momento adecuado para presentar a su compañero debido al miedo a sus reacciones. De manera que, a pesar de ser una experiencia de goce, está acompañada de limitaciones por críticas sociales.

Conclusiones

La realización de esta revisión sistemática cualitativa se realizó con el propósito de mejorar nuestro entendimiento sobre las experiencias de las mujeres mayores viudas en el contexto de la feminización del envejecimiento y la viudez. Como se ha presentado, los 20 estudios incluidos fueron clasificados desde cinco ejes: vulnerabilidad económica, vulnerabilidad psicosocial, apoyo social, participación social, y sexualidad y nuevas parejas.

El primer eje revela que, tras la pérdida, las mujeres mayores pueden experimentar inseguridad económica que obstaculiza su calidad de vida. Tal vulnerabilidad aparece mediada por la acumulación de desventajas estructurales. Dado que condiciones previas a la viudez como menor poder adquisitivo, es decir, una clase social baja o media baja posicionan a la mujer en mayor riesgo. Asimismo, esta vulnerabilidad se presenta conectada con el género debido a las restricciones en oportunidades educativas. Además de la falta de acceso a una seguridad social debido a la no remuneración del trabajo de cuidados y doméstico de las mujeres, junto con trayectorias laborales en el sector informal.

En el segundo eje se expusieron las vulnerabilidades psicosociales que han sido estudiadas en mujeres mayores viudas. Por un lado, la soledad que se produce por la pérdida de la pareja es un sentimiento que genera desesperanza y tristeza. Tales emociones van acompañadas de preocupaciones futuras sobre la insatisfacción de necesidades de apoyo emocional y material que proveía la pareja. Que, en algunos casos, no pueden ser satisfechos por los hijos/as. Aunado a esto, la prolongación del duelo y los sentimientos de soledad genera riesgos en la salud de las viudas.

Por otro lado, en una dimensión distintiva de vulnerabilidades psicosociales, se revela que, en estructuras culturales densamente patriarcales, las mujeres mayores viudas con limitaciones económicas tienen riesgo de exclusión y maltrato en el hogar. De manera que, al depender del ingreso de los hijos, su autonomía dentro del contexto familiar es limitada.

En cuanto al tercer eje sobre el apoyo social, una cuestión destacable es que las redes sociales centrales son familiares, y las hijas/os son quienes brindan principalmente el apoyo afectivo, material e instrumental. Sin embargo, otros estudios sobre las relaciones sociales de las viudas mayores destacan el rol de las amistades femeninas. Las cuales permiten apoyarse ante necesidades emocionales desde una posición relacional distinta. E incluso, en algunos casos, estas relaciones de amistad y vecinales comienzan a destacarse más durante la viudez debido a que motivan la integración en nuevas actividades. De manera que, las relaciones sociales y la participación aparecen vinculadas.

Referente al eje de participación social, este es una de las dimensiones más estudiadas en mujeres mayores viudas. De acuerdo con las investigaciones que se presentan, enviudar puede aumentar la integración en actividades de ocio, aprendizaje continuo, voluntariado o de incidencia política que antes no realizaban debido a sus responsabilidades domésticas y de cuidados. De manera que, una ganancia secundaria es la adquisición de independencia y autonomía. Que, además como se ha expuesto, la participación social permite la vinculación social con otras redes de apoyo.

Por último, el eje de sexualidad y nuevas parejas explora las experiencias de intimidad que atraviesan la identidad de mujer mayor viuda. Por un lado, a través de distintos contextos, se exhiben críticas sociales ante el emparejamiento y búsqueda de placer en las mujeres envejecidas. De manera que, generan dos consecuencias: excluyen la opción de nuevas relaciones amorosas, o generan temor y culpa en quienes nutren su sexualidad. Las cuales pueden ser fomentadas desde el círculo social familiar. Sin embargo, a pesar de los conflictos sociales, las adultas mayores que han buscado re-experimentar su sexualidad, se han encontrado con prácticas amorosas y sexuales que permiten mayor libertad, búsqueda del placer y nuevos consensos que previamente no realizaban durante su matrimonio. Aunado a esto, se exhibe que, la negativa a un nuevo casamiento se liga principalmente a la oposición frente a la pérdida de beneficios ganados en términos de autonomía e independencia que genera la viudez. Dado que, un matrimonio tradicional supone asumir un rol doméstico y de cuidados.

En resumen, el conocimiento actual en torno a las vivencias de mujeres mayores viudas evidencia que el género tiene una importante incidencia en la configuración de las experiencias de ventaja y desventaja que trae consigo la transición a la viudez en la vejez. De qué manera que, los estudios sobre mujeres continúan siendo una apuesta metodológica importante para la problematización y el diálogo reflexivo para la elaboración de políticas de igualdad de género que contemplen momentos claves de intervención en el curso de vida.

Sin embargo, aún existe un margen de oportunidad para el abordaje de la viudez femenina en la vejez. Aún faltan mayores desagregaciones para esclarecer las distintas situaciones de las mujeres mayores viudas, e incluir distinciones entre estado socioeconómico, raza, etnia orientación sexual o presencia de discapacidad. Y los ejes temáticos expuestos pueden fungir como mediadores para su profundización en la investigación social. Además, la integración de la viudez como una categoría analítica es un horizonte potencial para la comprensión de las experiencias de las mujeres adultas mayores.

Referencias

Barlin, Hande; Vojvodic, Katarina; Mercan, Murat Anil & Milicevic-Kalasic, Aleksandra. “Coping Mechanisms of Divorced and Widowed Older Women to Mitigate Economic Exclusion: A Qualitative Study in Turkey and Serbia”. En *Social exclusion in later life: Interdisciplinary and Policy Perspectives*. (Vol 28), editado por K. Walsh, T. Scharf, S. Van Regenmortel & A. Wanka, 61-76. Nueva York: Springer, 2021.

Batthyány, K. *Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales*. CEPAL, 2015.

Carr, Deborah, & Bodnar-Deren, Susan. “Gender, Aging and Widowhood”. En *International Handbook of Population Aging*, editado por P. Uhlenberg, 705-728. Springer, 2009. 10.1007/978-1-4020-8356-3_32

Carriço, Silvia & Neves, Rui. “Involuntary freedom in elderly widows - Narrative insights”. *Journal Kairós Gerontologia* 17(Special Issue17), (2014): 49-63.

de Carvalho, Mariana Lustosa; Santos, Cristhiano Neiva; Peixoto Valéria; Ribeiro, Ana Maria; Dias, Cynthia Roberta; Sales, Cleidiane Maria & Fortes, Maria do Livramento. “Health situation in the perception of elderly widows assisted by primary health care”. *Revista Brasileira de Enfermagem* 72(Suppl. 2), (2019): 199-204. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0549>

del Pozo, Marisol & Thumala, Daniela. “Reconstrucción de soportes sociales en mujeres urbanos populares post viudez: Una mirada a los cuidados”. *Psicoperspectivas* 15(3), (2016): 78-86. 10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL 15-ISSUE3-FULLTEXT-753

DiGiacomo, Michelle; Lewis, Joanne; Phillips, Jane; Nolan, Marie, & Davidson, Patricia M. “The business of death: a qualitative study of financial concerns of widowed older women” *BMC Women’s Health* 15(36), (2015). 10.1186/s12905-015-0194-1.

Galicia, Eugenia; de Almeida, Neide Maria & de Carvalho, Ana Louise. “La viudez en las mujeres. Aproximaciones diversas en las ciencias sociales”. *Revista Estudos Feministas, Florianópolis* 28(2), (2020): e60544. 10.1590/1806-9584-2020v28n260544.

Gupta, Sangeeta Kumari K. & Sekher, T. V. “Vulnerability and Coping Mechanism of Aged: A Study of Elderly Widows in Jharkhand”. En *Elderly Care in India*, editado por S. Irudaya Rajan & G. Balagopal. Singapore: Springer, 2017. 10.1007/978-981-10-3439-8_10

Hasmanová, Jaroslava. “Women’s attitudes toward forming new partnerships in widowhood: The search for “your own someone” and for freedom”. *Journal of Women & Aging* 28(1), (2016): 34–45. [10.1080/08952841.2014.950898](https://doi.org/10.1080/08952841.2014.950898)

Jaumot-Pascual, Nuria; Monteagudo, Maria Jesus; Kleiber, Douglas A. & Cuenca, Jaime. “Gender Differences in Meaningful Leisure Following Major Later Life Events”. *Journal of Leisure Research* 48(1), (2016): 83-103. [10.18666/JLR-2016-V48-I1-6244](https://doi.org/10.18666/JLR-2016-V48-I1-6244)

Koren, Chaya. “Men’s vulnerability–women’s resilience: from widowhood to late-life repartnering”, *International Psychogeriatrics* 28(5), (2016): 719–731.

López, Juan & Díaz, María del Pilar. “Viudedad, soledad y salud en la vejez. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*”. *Revista Española de Geriatria y Gerontología* 53(3), (2017): 119-182.. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2017.09.005>

López, Juan; Díaz, María del Pilar & Sánchez, Mariano. “El rechazo de las mujeres mayores viudas a volver-se a emparejar: cuestión de género y cambio social”. *Política y Sociedad* 51(2), (2014): 507-532. http://dx.doi.org/10.5209/rev_POSO.2014.v51.n2.44936

Moss, Miriam S. & Moss, Sidney Z. “Widowhood in old age: Viewed in a family context”. *Journal of Aging Studies* 29, (2013): 1272-1276. [10.1016/j.jaging.2014.02.001](https://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.02.001)

Munnell, Alicia H.; Sanzenbacher, Geoffrey & Zulkarnain, Alice. “What Factors Explain the Decline in Widowed Women’s Poverty?”, *Demography* 57 (2020): 1881-1902. <https://doi.org/10.1007/s13524-020-00915-2>

Osorio-Parraguez, Paulina. “Health and widowhood: Meanings and experience of elderly women in Chile”. *Health*, 5(8), (2013): 1272-1276.

Osorio-Parraguez, Paulina; Segue, Andrés G. & Jorquera, Pamela. “Configuración de redes sociales en personas mayores viudas en Chile”. *Sociedade e Cultura* 17(1), (2014): 29-40. <https://doi.org/10.5216/sec.v17i1.36872>

OXFAM, *Justicia de género y derechos de la mujer*, 2021. <https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/temas/justicia-de-genero-y-derechos-de-las-mujeres>.

Sayendri Panchadhyay. “Gender, Widowhood and Female Solidarity: A Study on Female Friendships of Later-life Widows”. *Research on Ageing and Social Policy* 9(1), (2021): 26-50. 10.447/rasp.2020.5053

Pochintesta, Paula. “Vida cotidiana, apoyo social y experiencia de soledad en personas mayores del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina”. *Illuminuras* 20(49), (2019): 172-194. <https://doi.org/10.22456/1984-1191.93294>

Pochintesta, Paula. “Soledad, envejecimiento y viudez en el curso de la vida. Un estudio de casos en personas viudas de Argentina”. *Diversitas* 17(1): (2021). 1-32. <https://doi.org/10.15332/22563067.6534>

Ramírez, Otilia Aurora. “Envejecimiento y perspectiva de género”. En *Promoción de la salud de la mujer adulta mayor*, editado por M. L. Martínez-Maldonado & V. M. Mendoza-Núñez, 99-112. México: INGER, 2015.

Ramos, Mónica. “Estudio etnográfico sobre el envejecer de las mujeres mayores desde una perspectiva de género y de curso vital”. *Revista Prisma Social* 21 (2018), 75-107.

Serrat, Rodrigo & Feliciano Villar. “Lifecourse transitions and participation in political organisations in older Spanish men and women”. *Ageing & Society* 40, (2020): 2174–2190. 10.1017/S0144686X19000618

Tovar, Patricia. “Más allá del matrimonio, un territorio llamado viudez”. *Nómadas* 11, (1999): 178-184.

United Nations. *World population ageing 2019: Highlights*. (2019). <https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf>

Yun, Okjong; Kim, Miyoung, & Chung, Seung Eun. “The Sexuality Experience of Older Widows in Korea. *Qualitative Health Research* 24(4), (2014): 474–483. 10.1177/1049732313518978